

ТУҒМА БРОНХ АТРЕЗИЯСИНИНГ ПАТОМОРФОЛОГИК ЖИҶАТЛАРИ

Шевкетова Л.Ш.

PhD . Республика ШТТЁИМ Андижон филиали

Жураев Ш.Н.

Ўрта Осиё университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032061>

Муаммонинг долзарблиги. Мамлакатимизда туғма ривожланиш аномалиялари ўртача 1000 тага 4-7 тани шулардан, шулардан нафас олиш аъзоларининг ривожланиш аномалияси ўртача 1000 та туғруққа 27 тани ташкил этиган (15660 та чақалоқ нобуд бўлган). ЎзССВ 2022 йил, 04.11.2022 йилда тақдим этилган статистик маълумот). Чақалоқларда бронхларнинг ривожланиш аномалияларидан бири бўлган бронхлар атрезияси йилига 100 мингта туғруққа 4-5та бўлиб, жами йил давомида 29 та учраши шулардан 20 тасини ўлимига олиб келиши билан давом этади. Бу эса, бронх атрезияси билан туғилган чақалоқларда 90% дан юқори летал кўрсаткич, она бола мухофазасини таъминлаш имкони йўқлигини кўрсатади.

Материал ва тадқиқот усуллари: Республика патологик анатомия маркази ва Андижон вилоят патологик анатомия бюросига олиб келинган ва туғма бронх атрезияси тасдиқланган 32та ҳолат бўйича маълумотлар ва аутопсия материалларидан бронх тўқималари олинган. Текшириши усуллардан морфология: гематоксилин эозиндан фойдаланган ҳолда, тўқима таркибий тузилмалари бўйича олинган маълумотлар таҳлил этилади.

Муҳокама ва натижалар. Бронх туғма атрезиясида хос морфологик ўзгаришларга бронх деворларини доимий тузилмалари: шиллиқ қавати, шиллиқ ости қавати, тоғай тўқимаси, бронх адвентиция қавати, перибронхиал сохаларда сийрак толали бириктирувчи тўқима компонентлари бўлиши керак. Бронх атрезиясида, бронх деворлари қалинлиги кескин ошиши, шиллиқ қават релефларининг бурмали ва цилиндрик бир қаватли эпителийнинг ясси кўп қаватли эпителийга айланиши метаплазияси, шиллиқ ости қаватида оралиқ шишлар ва без ячейкаларини майда ва тузилмаларининг деярлик шаклланмаганлиги билан характерланади. Шиллиқ қават юзасида эгатли кўриниш, эгат остида шишли ўзгаришларда, дағал толали бириктирувчи тўқима шаклланиши билан давом этганлигини кўрсатади.

Хулоса.

Бронх тўқимаси деворини ташкил этувчи мушак қаватининг атрофик ва баъзи соҳаларида гипертрофик ўзгаришлари, морфофункционал жиҳатдан бронх деворларида ривожланиш аномалияларини кўрсатувчи морфологик ўзгаришлар ҳисобланади. Бронх деворидаги тоғай тўқимасининг юпқа, ёйиқ, хондроцитлари кичик ҳажмли, оралиқ шишларнинг ривожланганлиги, перихондрал соҳаларда кўплаб дағал толали бириктирувчи тўқиманинг ўсиб кетганлиги, адвентиция қаватида нотекис перибронхиал склероз ўчоқларининг бўлиши билан характерланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ледяйкина Л.В. и др. Клинико-диагностические и патоморфологические критерии гипоксических повреждений головного мозга у недоношенных //Вестник новых медицинских технологий. – 2009. – Т. 16. – №. 2. – С. 75-76.
2. Луценко М.Т., Андриевская И.А., Довжикова И.В. Морфофункциональная характеристика фетоплацен-тарного комплекса у беременных, перенесших обострение герпес-вирусной инфекции, и патоморфологические изменения в органах плода // Архив патологии. 2010. Т.72, №4. С.47-49.
3. Магруппов Б.А. и др. Анализ детской смертности по данным аутопсий РНЦЭМП. //Вестн экстр медицины 2014; 2.-С. 15-16.
4. Маланина Е. Н., Селифонов В. Н. Случай пренатальной диагностики нейробластомы надпочечника //Пренатальная диагностика. – 2013. – Т. 12. – №. 4. – С. 340-344.
5. Marchandin H, Ventura V, Alonso JM, Van de Perre P. Mixed bacterial meningitis due to Streptococcus pneumoniae and Neisseria meningitidis in an 18-month-old child. //J Clin Microbiol. 2005 Mar;43(3):1477-9.
6. Mete O, Erickson LA, Juhlin CC, de Krijger RR, Sasano H, Volante M, Papotti MG. Overview of the 2022 WHO Classification of Adrenal Cortical Tumors. //Endocr Pathol. 2022 Mar;33(1):155-196.
7. Mihai R. Rare adrenal tumors in children. Semin Pediatr Surg.- 2014 Apr; 23(2).- P.71-5.
8. Moszczyńska E, Kunecka K, Baszyńska-Wilk M, Perek-Polnik M, Majak D, Grajkowska W. Pituitary Stalk Thickening: Causes and Consequences. The Children's Memorial Health Institute Experience and Literature Review. //Front Endocrinol (Lausanne). 2022 May 20;13:868558

9. Mendonça F, Ferreira AB, Pinto F, Vasconcelos A, Ferreira S, Rodrigues E, Castro-Correia C, Gil-da-Costa MJ, Bom-Sucesso M. Adrenal carcinoma as the first manifestation of a Li-Fraumeni syndrome in three paediatric patients. *Endokrynol Pol.* 2022;73(4):788-789.
10. Nanba AT, Nanba K, Byrd JB, Shields JJ, Giordano TJ, Miller BS, Rainey WE, Auchus RJ, Turcu AF (2017) Discordance between imaging and immunohistochemistry in unilateral primary aldosteronism. *Clin Endocrinol (Oxf)* 87:665–672
11. Prete A, Taylor AE, Bancos I, Smith DJ, Foster MA, Kohler S, et al. Prevention of adrenal crisis: Cortisol responses to major stress compared to stress dose hydrocortisone delivery. *J Clin Endocrinol Metab* (2020) 105(7):2262–74.

